

UO'T:635: 618.8:42.11:40.40:91

KALIYLI O'G'ITLAR SHAKLLARINING KUNGABOQAR O'SIMLIGINI BOSHLANG'ICH FAZALARIDA O'SISHI VA QURUQ MODDA TO'PLASHIGA TA'SIRI

T.K.Ortikov

Samarqand davlat universiteti dotsenti, b.f.n.

Sh.Sh.Muradov

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti doktaranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitida kaliyli o'g'itlar shakllari va me'yorining kungaboqar o'simligining boshlang'ich fazalarida o'sib rivojlanishi hamda quruq modda to'plashiga ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** kungaboqar, kaliyli o'g'it, o'git shakli, me'yor, o'simlik bo'yi, barg soni, quruq massa.*

***Аннотация.** В статье приведены данные о влиянии формы и нормы калийных удобрений на рост, развитие и накопление сухого вещества в начальные фазы растений подсолнечника в почвенно-климатических условиях Сурхандарьинской области.*

***Ключевые слова:** подсолнечник, калийные удобрения, формы удобрений, норма, высота растения, количество листьев, сухое вещество*

***Abstract.** The article provides data on the influence of the form and rate of potassium fertilizers on the growth, development and accumulation of dry matter in the initial phases of sunflower plants in the soil and climatic conditions of the Surkhandarya region.*

***Key words:** sunflower, potash fertilizers, forms of fertilizers, rate, plant height, number of leaves, dry matter.*

Ishning dolzarbligi. Bugungi kunda dunyoning 75 mamlakatida yiliga 26,2 mln gektar maydonda kungaboqar yetishtirilib, natijada 47,2 mln tonna yoki gektaridan o'rtacha 1729,4 kg urug' hosili yetishtirilmoqda. Ukraina yiliga 13,6 mln tonna kungaboqar urug'i yetishtirish hajmi bilan dunyoda yetakchi hisoblanadi. Rossiya Federatsiyasi yiliga 11,0 mln tonna kungaboqar urug'i yetishtirish bilan dunyoda ikkinchi o'rinni egallaydi. Ukraina va Rossiya birgalikda dunyoda kungaboqar urug'ini 50% ini yetishtiradi.

O'zbekiston Respublikasida yiliga 14,4 ming gektar maydonga kungaboqar ekib, 53,3 ming tonna yalpi urug' hosili yetishtirib, gektaridan o'rtacha 3,7 tonna hosil olishga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 31 maydagi "Iste'mol bozorlarida narxlar barqarorligini ta'minlashga va monopoliyaga qarshi choralarning ta'sirchanligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-145-sonli Farmonida aholini yog' mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish va bozor narxini kamaytirish maqsadida kungaboqar ekin maydonlarini bosqichma-bosqich kengaytirib borish vazifasi yuklatilgan.

Kungaboqar o'simligi kaliy oziq moddasiga juda talabchan bo'lib tuproqdan katta miqdordagi kaliyni olib chiqib ketadi. Shuning uchun ushbu ekin tuproqda almashuvchan kaliy miqdorini juda yuqori bo'lishini talab etadi. Bunda kaliyli o'g'itlarni roli beqiyosdir. Kaliy o'g'itlarini qo'llash kungaboqarda hosil paydo bo'lishida ayniqsa samarali ekanligi aniqlandi [Amanullah, Khan M.W. 1; 532-538-b]. U urug'larning gullashiga, o'sishiga yordam beradi va moyli ekinlarning hosildorligini oshiradi [Bharose R., Chandra S., Thomas T., Dhan D. 2; 31-33]. Aman Ullah Chaudhry va boshqalarning ilmiy ishlarida kaliy o'g'it turli me'yorlarda (0, 20, 50, 75, 100, 125 kg/ga) qo'llanilganda urug' hosildorligi va savatchalarning diametri kaliyli o'g'itlar gektariga 75 kg K₂O

qo'llanilgan variantlarda oshganligini ko'rish mumkin. Ushbu ko'rsatkichlar nazoratga nisbatan urug' hosildorligi 705 kg/ga va savatcha diametri esa 3,133 sm ga ortganligi aniqlangan. [Aman Ullah Chaudhry, M. 3; 887-888-b]. Tuzli stressning (NaCl) qo'llanilishi kungaboqarning undan keyin hosil bo'ladigan yangi va quruq vaznini sezilarli darajada (Pp0,001) kamayishiga olib keldi. Shu bilan birga, bargga turli darajadagi kaliy+oltingugurt (K/S) qo'llanilganda (K_2SO_4) kungaboqarning yangi vazni nazoratda ham, sho'rlangan sharoitda ham yaxshilangan, sho'rlanmagan yoki sho'rlangan sharoitdagi o'simliklarning yangi hosil bo'lgan vazni nazoratga nisbatan 1,5 barobarga sezilarli darajada oshishi kuzatilgan. Bundan farqli o'laroq, K_2SO_4 ning ildizning yangi va quruq vazniga sezilarli ta'siri kuzatilmadi. (Muhammad Saeed Akram, Muhammad Ashraf, Nudrat Aisha Akram 4; 471-483.)

SF-187 kungaboqar navi o'simliklari 0, 50, 100 va 150 kg/ga me'yorda kaliyning mos ravishda kaliy nitrat va kaliy sulfat bilan o'g'itlanganda urug' hosildorligi, moy tarkibi va K_2O miqdoriga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatdi hamda bunda 100 kg/ga me'yorgacha urug'lik hosildorligini oshirdi [Ayub, M., A. Tanveer, M. Z. Amin, M. S. Sharar and A. Pervaiz 7; 801-803 b.]. Kaliy o'g'itning kungaboqar o'simligining o'sib rivojlanishi va hosildorligiga ta'siri o'rganilgan tajribada, o'simlikning balandligi, poya diametri, barg maydoni, bir savatchadagi urug'lar soni, mingta urug'ning og'irligi, yog' foizi va unumi, oqsil foizi va unumiga kaliyning ahamiyati katta ekanligini aniqlangan [Saad A. M. Al-Doori, A. M. S. AL-Delymi, 8; 231-241]. Demak, kaliyli o'g'itlarni kungaboqar o'simligi o'sishi va rivojlanishi hamda quruq modda to'plashiga ta'sirini o'rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari va ob'yekti. Tadqiqot Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoitida olib borildi. Dala tajribasi umumqabul qilingan uslublar asosida qo'yildi va olib borildi. Dala tajribasi 12 variant va 4 qaytariqdan iborat bo'lib variantlar paykallarga ketma-ket usulda joylashtirildi. Bitta paykalning eni 5,6 metr, uzunligi 40 metr, umumiy maydoni 224 m², shundan hisob-kitob maydoni 112 m². Bitta paykalda 8 qator bo'lib, shundan ikki chetdan 2 ta dan 4 ta qator himoya qatorlari, o'rtadagi 4 ta qator hisob-kitob qatorlari hisoblanadi. Qator orasi 70 sm tashkil qiladi. Tadqiqot obyekti bo'lib kungaboqar o'simligi xizmat qildi. Biometrik o'lchashlar va fenologik kuzatishlar ushbu ekin uchun umumqabul qilingan uslublarda olib borildi.

Tadqiqot natijalari va ular tahlili. Olingan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kaliyli va boshqa o'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida tuproqda harakatchan oziq moddalar miqdori juda kam bo'ladi va ushbu sharoitda o'simliklarni oziqlanish darajasi past va balanslashmagan bo'lishi kuzatildi. Buning natijasida kungaboqar o'sib chiqqan maysalarining o'sish sur'ati juda sust bordi. Bu tabiiy sharoitda tuproqdagi harakatchan oziq moddalar miqdori kungaboqar o'simligi oziqlanishi uchun yetarli bo'lmasligini ko'rsatadi va ushbu o'simlik o'zining boshlang'ich fazalarida tuproqdagi harakatchan oziq moddalarning yuqori konsentrasiyasiga talabchan ekanligini ko'rsatadi. Tajriba fonida azotli va fosforli o'g'itlarni qo'llanilishi kungaboqar o'simligi maysalarini o'sishi va quruq modda to'plashiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ushbu variantda o'g'it qo'llanilmagan nazorat variantiga nisbatan o'simlik bo'yi va bitta o'simlikdagi barg soni ishonarli ortib, o'simliklar nisbatan kuchli ko'rinishga ega bo'ldi. Bu azotli va fosforli oziqlanishni kungaboqar o'simligi hayotida muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Azotli va fosforli o'g'itlarning fonida kaliyli o'g'itlarni turli me'yorlarda kaliy sulfat va kaliy xlorid shaklida qo'llash kungaboqar o'simligini boshlang'ich fazalarida uning o'sishi va quruq modda to'plashiga ijobiy ta'sir qildi. Bunda kungaboqar o'simligi bo'yi va barglar soni ortdi. Bu holat quruq modda massasida ham o'z aksini topdi. Quruq modda to'planishini kungaboqar o'simligi turli organlarida ortishi o'simlikda fotosintez jarayonini jadallashishi bilan ham bog'liq. Demak, tuproqda kaliyli o'g'itlar hisobiga almashuvchan va suvda eruvchan kaliy miqdorini ortishi kungaboqar o'simligini boshlang'ich rivojlanish fazalarida kaliyli oziqlanishini yaxshilab

undagi fotosintez jarayonini kuchaytiradi. Natijada kungaboqar o'simligi boshlang'ich startda o'sishi va rivojlanishi jadallashib o'zining asosiy fazalariga tezroq va baqquvatroq bo'lib yetib keladi. Bu esa yuqori va erta shakllangan hosilga olib keladi. Bunda kaliyli o'g'itlar me'yorini azotli va fosforli o'g'itlar fonida ortib borishi kungaboqar o'simligi balandligi, barg soni va quruq modda to'plashiga ijobiy ta'sir qildi. Bu esa kungaboqar o'simligini o'zining boshlang'ich fazalarida ham kaliyli oziqlanishga juda yuqori talabchan ekanligini va ushbu davrda tuproqning kaliy rejimini sezilarli oshirish kerakligini bildiradi. Kaliyli o'g'itlarni kaliy xlorid va kaliy sulfat shaklida qo'llash kungaboqar o'simligini o'zining boshlang'ich fazalarida o'sishi va rivojlanishiga turlicha ta'sir qilishi aniqlandi. Bunda kaliy sulfat o'g'itining ta'siri nisbatan kuchliroq bo'lishi qayd etildi. Bu holat kaliy sulfat qo'llanilganda kungaboqar o'simligini oltingugurtli oziqlanishini ham yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday sharoitda o'simlikning azotli oziqlanishi ham yaxshilanadi. Chunki oltingugurtli oziqlanishni yaxshilanishi azotni o'zlashtirilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu holat kaliyli oziqlanishni yanada yaxshilaydi. Kaliy xlorid qo'llanilganda tuproqda xlorid ionlarini ko'payishi o'simlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki xlorid ionlari yuqori konsentrasiyada o'simlikka ma'lum bir darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa. Shunday qilib, azotli va fosforli o'g'itlar fonida kaliyli o'g'itlarni turli me'yorlarda kaliy sulfat va kaliy xlorid shaklida qo'llash kungaboqar o'simligini boshlang'ich fazalarida o'sishi, rivojlanishi va quruq modda to'plashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa kaliyli o'g'itlarni kungaboqar ekinida yuqori samaradorlikka ega ekanligini va kungaboqar o'simligi kaliyli oziqlanishga o'ta talabchanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Amanullah, Khan MW. Interactive effect of potassium and phosphorus on grain quality and profitability of sunflower in northwest Pakistan. *Pedosphere*. 2011; 21(4):532-538-b).
2. Bharose R, Chandra S, Thomas T, Dhan D. Effect of different levels of phosphorus and sulphur on yield and availability of NPK, protein and oil content in toria variety PT-303. *ARPN Journal of Agriculture and Biological Science*. 2011; 6(2):31-33.)
3. Aman Ullah Chaudhry, M. Mushtaq, "Optimization of potassium in sunflower" *Pakistan journal of biological sciences* 2(3) 1999 yil, 887-888-b).
4. Muhammad Saeed Akram, Muhammad Ashraf, Nudrat Aisha Akram "Effectiveness of potassium sulfate in mitigating salt-induced adverse effects on different physio-biochemical attributes in sunflower (*Helianthus annuus L*" *ScienceDirect, Flora* 204 (2009) 471-483).
5. Ayub, M., A. Tanveer, M. Z. Amin, M. S. Sharar and A. Pervaiz (1999). Effect of Different Sources and Levels of Potash on Yield and Oil Content of Spring Sunflower. *Pakistan J. Biol. Sci.*, 2(3):801-803 b.
6. Saad A. M. Al-Doori A. M. S. AL-Delymi, effect of potassium fertilization levels on growth, yield and quality of sunflower cultivars, *Mesopotamia J. of Agric.* Vol. (42) No. (1) 2014, page:231-241.